

TÍTULO:DESENVOLVIMENTO DE PAINEL DE MORTALIDADE GERAL E PREMATURA PARA GESTÃO EM SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.17808664

AUTORES: THIAGO MARTINS DE SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS DOURADO DE BARROS, ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA, THEREZA MARIA MAGALHÃES MOREIRA, VIRNA RIBEIRO FEITOSA CESTARI

INTRODUÇÃO: INDICADORES QUE AVALIAM CONDIÇÕES DE AGRAVO E SEUS IMPACTOS NA POPULAÇÃO PERMITEM A AVALIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE E QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE, POR MEIO DA INTELIGÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ESTÁ EM ASCENSÃO ENTRE GESTORES POR PERMITIR A DETECÇÃO RÁPIDA DE PROBLEMAS DE SAÚDE E AUXILIAR NA TOMADA DE DECISÃO. **OBJETIVO:** DESENVOLVER PAINEL DE MORTALIDADE GERAL PARA GESTÃO EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, CEARÁ. **MÉTODOS:** ESTUDO METODOLÓGICO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, CEARÁ, EM 2024. OS DADOS PARA ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA FORAM OBTIDOS PELO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE (SIM), DISPONIBILIZADO PELO PELA FERRAMENTA TABNET DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (DATASUS). APÓS LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES, FORAM CONSTRUÍDOS DASHBOARDS COM FERRAMENTAS DE BUSINESS INTELLIGENCE DO MICROSOFT POWER BI. O PAINEL FOI ARMAZENADO E DISPONIBILIZADO EM EMPRESA PRÓPRIA PARA HOSPEDAGEM DE WEBSITES. **RESULTADOS:** O PAINEL APRESENTA O NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS GERAL E PREMATUROS, BEM COMO SUAS RESPECTIVAS MÉDIAS ANUAIS. É POSSÍVEL SELECIONAR PERÍODO ESPECÍFICO PARA ANÁLISE DE 2013 A 2025 E APLICAR FILTROS COMO GRUPO DE CAUSAS/CAPÍTULO DO CID-10, CAUSA DO ÓBITO, FAIXA ETÁRIA E SEXO. ADEMAIS, A PLATAFORMA DISPONIBILIZA A MORTALIDADE PROPORCIONAL POR CAUSAS GERAL E POR SEXO E A CURVA DA MORTALIDADE PROPORCIONAL NO MUNICÍPIO DE 2013 A 2023. **CONCLUSÃO:** FOI POSSÍVEL DESENVOLVER O PAINEL DE MORTALIDADE GERAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, CEARÁ. A PLATAFORMA OFERECE INDICADORES IMPORTANTES PARA GESTORES QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA DE AGRAVOS COM MAIORES IMPACTOS NA SAÚDE LOCAL A PARTIR DE REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS, POSSIBILITANDO, ASSIM, O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MAIS EFICIENTES. ESTUDOS FUTUROS SÃO NECESSÁRIOS PARA AVALIAR OS IMPACTOS E A EFICÁCIA DO PRODUTO.

PALAVRAS-CHAVE: MORTALIDADE; GESTÃO EM SAÚDE; ESTUDO METODOLÓGICO.